

O'ZBEKISTON SAN'AT BOZORI: TARIXIY GENEZIS, INSTITUTIONAL OMILLAR VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Bahromova Go'zal Miraliyevna

O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Ta'lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirish va metodik ta'minlash boshqarmasi yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996492>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston san'at bozorining tarixiy shakllanish bosqichlari kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda qadimgi davrlardan boshlab san'atning bozorgacha bo'lgan shakllari, ya'ni uning ijtimoiy, diniy va siyosiy tizimlarga integratsiyalashgan holati yoritiladi. Shuningdek, So'g'd va Xorazm sivilizatsiyalari, Buyuk Ipak yo'li davridagi madaniy almashinuv jarayonlari, islom davri, Temuriylar davri hamda xonliklar davrida san'at muomalasining o'ziga xos xususiyatlari tahlil etiladi. Sovet davrida san'atning ideologik nazorat ostida rivojlanishi va mustaqillikdan keyingi davrda bozor mexanizmlarining shakllanish jarayoni alohida ko'rib chiqiladi. Maqolada zamonaviy bosqichda san'at bozorining institutsional rivoji, infratuzilma muammolari va istiqbollari ilmiy asosda baholanadi. Natijada, O'zbekiston san'at bozori hali to'liq shakllanmagan, biroq rivojlanayotgan madaniy-iqtisodiy tizim sifatida tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston san'ati, san'at bozori, bozorgacha shakl, proto-bozor, Buyuk Ipak yo'li, hunarmandchilik, homiylik tizimi, Temuriylar davri, sovet davri san'ati, mustaqillik davri, zamonaviy san'at, galereyalar, kolleksionerlik, madaniy almashinuv, san'at infratuzilmasi.

Аннотация. В данной научной статье комплексно анализируются этапы исторического формирования арт-рынка Узбекистана. В исследовании освещаются докоммерческие формы существования искусства, при которых оно было интегрировано в социальные, религиозные и политические системы. Также рассматриваются особенности обращения искусства в периоды Согдийской и Хорезмийской цивилизаций, культурные обменные процессы на Великом шелковом пути, а также трансформации в исламский период, эпоху Тимуридов и ханств. Отдельное внимание уделено советскому периоду, характеризующемуся идеологическим контролем над искусством, и процессу становления рыночных механизмов после обретения независимости. В статье дается научная оценка современного этапа институционального развития арт-рынка, его инфраструктурных проблем и перспектив. В результате делается вывод о том, что арт-рынок Узбекистана представляет собой развивающуюся культурно-экономическую систему, еще не полностью сформированную.

Ключевые слова: искусство Узбекистана, арт-рынок, докоммерческая форма, проторынок, Великий шелковый путь, ремесленничество, система покровительства, эпоха Тимуридов, советское искусство, период независимости, современное искусство, галереи, коллекционирование, культурный обмен, инфраструктура искусства.

Abstract. This scientific article provides a comprehensive analysis of the historical stages in the formation of the art market in Uzbekistan. The study examines the pre-market forms of art, where it functioned as an integral part of social, religious, and political systems rather than an independent economic commodity. It also explores the characteristics of artistic circulation during the Sogdian and Khorezm civilizations, cultural exchange processes along the Great Silk Road,

and transformations during the Islamic period, the Timurid era, and the khanates. Special attention is given to the Soviet period, marked by ideological control over artistic production, as well as to the emergence of market mechanisms after independence. The article evaluates the current stage of institutional development of the art market, including its infrastructural challenges and future prospects. It concludes that the art market in Uzbekistan is a developing cultural and economic system that has not yet reached full maturity.

Key words: *Uzbek art, art market, pre-market form, proto-market, Great Silk Road, craftsmanship, patronage system, Timurid period, Soviet art, independence period, contemporary art, galleries, collecting, cultural exchange, art infrastructure.*

Kirish. O‘zbekiston san’at bozorining shakllanishini shartli ravishda bir necha bosqichga ajratish mumkin. Ushbu jarayon umumiy jihatdan postsovet makonidagi badiiy bozorlar rivojlanishi tendensiyalari bilan bog‘liq bo‘lsa-da, milliy tarixiy, madaniy va institutsional xususiyatlarga ega.

O‘zbekiston hududida san’at bozorining bozorgacha bo‘lgan shakli qadimgi davrlardan boshlab mavjud bo‘lib, u san’at asarining mustaqil tovar sifatida emas, balki ijtimoiy, diniy va siyosiy munosabatlar tizimiga integratsiyalashgan madaniy qadriyat sifatida muomalaga kirishi bilan tavsiflanadi. Ushbu davrda san’at mustaqil iqtisodiy tovar sifatida emas, balki ijtimoiy mavqe, diniy-ma’naviy qadriyatlar va estetik ehtiyojlarni ifodalovchi hodisa sifatida mavjud bo‘lgan.

Miloddan avvalgi davrlarda va ilk o‘rta asrlarda (So‘g‘d, Baqtriya, Xorazm va Qang‘ davlatlari davrida) san’at asarlari — devoriy rasmlar, haykallar, zargarlik buyumlari, keramika va amaliy bezak san’ati namunalari — asosan hukmdorlar saroylari, ibodatxonalar va elita qatlam ehtiyojlari uchun yaratilgan. Badiiy ijodkorlar jamiyatda alohida ijtimoiy maqomga ega bo‘lib, ular hunarmandlar sinfiga mansub bo‘lgan va ko‘pincha davlat yoki diniy institutlarga bog‘liq holda faoliyat yuritgan.

Bu davrda san’at asarining qiymati pul ekvivalenti bilan emas, balki uning ramziy, diniy va ma’naviy ahamiyati bilan belgilangani sababli san’at mahsulotlari bozor munosabatlariga emas, balki ijtimoiy taqsimot tizimiga kiritilgan.

Qadimgi O‘zbekiston hududida san’at asarlari sovg‘a sifatida keng qo‘llanilgan. Hukmdorlar o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarda badiiy buyumlar — bezatilgan qurollar, matolar, idishlar, haykallar — siyosiy ittifoqlarni mustahkamlash vositasi bo‘lgan. Bu holat san’atni iqtisodiy emas, balki ijtimoiy kapital sifatida namoyon qiladi.

Sovg‘a almashinuvi san’atkor va iste’molchi o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri pul munosabatini talab qilmagan, biroq rassom yoki hunarmandga homiylik, himoya va moddiy ta’minot shaklida qaytgan. Shu jihatdan, bu mexanizm san’at bozorining dastlabki, lekin bozorgacha bo‘lgan shakli sifatida baholanadi.

Asosiy qism. Qadimgi davrda san’at asarlari asosan aniq buyurtma asosida yaratilgan. Buyurtmachilar hukmdorlar, zodagonlar, ibodatxona ruhoniylari bo‘lib, ijodkorning ijodiy erkinligi buyurtmaning diniy yoki siyosiy talablari bilan cheklangan. Bu jarayonda san’at mahsuloti oldindan belgilangan maqsad va funksiyaga ega bo‘lgan, shu sababli erkin tanlov asosidagi bozor munosabatlarini shakllanmagan.

Homiylik tizimi san’atkorni iqtisodiy xavfsizlik bilan ta’minlab, san’atni jamiyat ierarxiyasiga bog‘lab qo‘ygan. Ushbu modelda san’atkor bozor sub’ekti emas, balki xizmat ko‘rsatuvchi sifatida namoyon bo‘lgan.

Shu bilan birga, qadimgi shahar markazlarida (Afrosiyob, Termiz, Tuproqqal'a, Ayoqqal'a) hunarmandchilik ustaxonalari faoliyat yuritgan bo'lib, bu yerda ishlab chiqarilgan ayrim badiiy buyumlar savdo yo'llari orqali tarqalgan. Buyuk Ipak yo'li san'at shakllarining mintaqalararo almashuviga imkon yaratgan bo'lsa-da, bu jarayon ko'proq amaliy san'at va bezash buyumlari bilan cheklangan.

Mazkur holatni san'at bozorining to'liq shakllanishi emas, balki proto-bozor (bozorgacha o'tish shakli) sifatida talqin qilish mumkin, chunki san'at hali mustaqil investitsion va kolleksion tovar darajasiga chiqmagan edi.

Qadimgi Markaziy Osiyo hududida san'at bozorining bozorgacha bo'lgan shaklini eng yaqqol ifodalovchi hududlar sifatida So'g'd va Xorazm sivilizatsiyalarini ko'rsatish mumkin. Ushbu hududlarda san'at ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol qilish jarayoni markazlashgan siyosiy va diniy tizimlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

So'g'd san'ati, ayniqsa Afrosiyob (qadimgi Samarqand) devoriy rasmlari orqali yaxshi o'rganilgan. Ushbu san'at namunalari yaratilishi hukmdorlar va mahalliy aristokratiya buyurtmasiga asoslangan bo'lib, ular diplomatik marosimlar, elchilik qabul marosimlari va diniy tasavvurlarni tasvirlashga xizmat qilgan.

Xorazm hududidagi Tuproqqal'a, Ayoqqal'a va Qo'yqirilganqal'a yodgorliklaridan topilgan haykaltaroshlik va bezak san'ati namunalari san'atning davlat mafkurasi bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Haykallar, saroy bezaklari va monumental tasvirlar hukmdor shaxsini ilohiylashtirishga qaratilgan bo'lib, ularning yaratilishi to'liq davlat buyurtmasi asosida amalga oshirilgan.

Buyuk Ipak yo'li qadimgi dunyoda san'at shakllarining mintaqalararo almashinuvida muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, bu jarayonni to'liq san'at bozori sifatida baholab bo'lmaydi. Ipak yo'li orqali: bezakli matolar, zargarlik buyumlari, keramika va metall idishlar, diniy tasvirlar savdo qilinib, ular estetik va ramziy qiymatga ega bo'lgan. Biroq bu buyumlar: individual mualliflik bilan bog'lanmagan; kolleksion yoki investitsion obyekt sifatida qaralmagan; ko'pincha utilitar (amaliy) vazifaga ega bo'lgan.

Shu sababli, Ipak yo'li doirasidagi san'at almashinuvi **proto-bozor** — ya'ni bozorgacha bo'lgan o'tish shakli sifatida tavsiflanadi. Bu bosqichda san'at iqtisodiy muomila obyektiga yaqinlashgan, biroq hali mustaqil bozor mexanizmlariga ega bo'lmagan.

Arxeologik topilmalar qadimgi O'zbekiston hududida san'at bozorining bozorgacha bo'lgan shaklini empirik jihatdan tasdiqlaydi.

Shuningdek, Afrosiyob, Varaxsha va Bolaliktepa yodgorliklaridan topilgan devoriy suratlar: aniq joy uchun yaratilgan; ko'chirish yoki qayta sotish imkoniyatiga ega bo'lmagan; jamoaviy yoki davlat buyurtmasi mahsuli bo'lgan. Bu belgilar san'atning bozor muomalasiga mos kelmasligini ko'rsatadi.

Keramika, metall buyumlar va bezaklar ko'proq savdo ob'ekti bo'lgan bo'lsa-da, ular: san'at va hunarmandchilik o'rtasidagi chegarani egallaydi; mualliflik tushunchasiga ega emas; estetikdan ko'ra funksional qiymatga ega.

Shu sababli, ularni to'liq san'at bozori mahsuloti emas, balki **madaniy ishlab chiqarish mahsuli** sifatida talqin qilish mumkin.

Qadimgi davrlarda san'at asarlari almashinuvi barter, sovg'a va diplomatik marosimlar orqali amalga oshgan bo'lsa, bu jarayonlar savdo bozoridan ko'ra madaniy almashuv tizimi sifatida shakllangan. Bu mexanizm Madaniy almashuv yo'llari orqali san'at mahsulotlarining tarqalishiga turtki berib, san'atning huquqiy-ijtimoiy funksiyasini belgilagan.

Islomning Markaziy Osiyoga kirib kelishi (VIII asr) san'atning mazmuni, shakli va muomalaga kirish mexanizmlarida tub o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bu davrda tasviriy san'atdan ko'ra me'morchilik, xattotlik, kitob bezagi va amaliy-bezak san'ati ustuvor ahamiyat kasb etdi.

Islom davrida san'at bozori hali to'liq mustaqil iqtisodiy tizim sifatida shakllanmagan bo'lsa-da, hunarmandchilik bozorlari orqali san'atga yaqin mahsulotlar muomalaga kirgan. Xattotlik namunalari, bezatilgan Qur'on nusxalari, mis va kulolchilik buyumlari savdo orqali tarqalgan.

Biroq: san'atkor (xattot, naqqosh) mustaqil bozor sub'ekti emas edi; buyurtma va homiylik (vaqf tizimi) ustuvor bo'lgan; san'at asarlari diniy va utilitar funksiyaga ega bo'lgan.

Shu bois islom davri san'ati muomalasi bozorgacha bo'lgan va proto-bozor shakli sifatida tavsiflanadi.

Temuriylar davri Markaziy Osiyoda san'at va madaniyatning yuksak darajada rivojlangan bosqichi bo'lib, bu davr san'at ishlab chiqarish tizimining murakkablashuvi bilan ajralib turadi.

Rassomlar, naqqoshlar va xattotlar kitobxona va ustaxonalar tizimida faoliyat yuritgan. Bu tizim: davlat tomonidan moliyalashtirilgan; san'atkorlarga barqaror moddiy ta'minot bergan; bozor mexanizmlarini cheklagan.

Shunga qaramay, Temuriylar davrida: qo'lyozma kitoblar; miniatyuralar; bezakli buyumlar yuqori tabaqa vakillari o'rtasida cheklangan savdo ob'ekti bo'lgan. Bu savdo ochiq bozor emas, balki elitaviy muomala shaklida mavjud edi.

O'rta asrlar davomida Markaziy Osiyoda san'at bozori hunarmandchilik tizimi bilan uzviy bog'liq holda rivojlandi.

Shaharlarda: kulollar, zargarlar, to'quvchilar, naqqoshlar o'ziga xos ustaxonalar va mahallalar (guzar)da faoliyat yuritgan. Bu mahsulotlar bozor orqali sotilgan bo'lsa-da, ular: individual mualliflikka emas; funksional va bezak qiymatiga; ommaviy iste'molga yo'naltirilgan edi.

San'at va hunarmandchilik o'rtasidagi chegara aniq belgilanmagan, shu sababli bu davr san'at bozori yarim bozor shaklida faoliyat yuritgan.

Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklari davrida san'at bozori nisbatan mustaqil shaklga ega bo'la boshladi.

Bu davrda: saroy buyurtmalari saqlanib qolgan; hunarmandchilik bozorlari kengaygan; san'at asarlari savdo ob'ekti sifatida ko'proq muomalaga kirgan. Miniatura, xattotlik, yog'och o'ymakorligi va zargarlik buyumlari xususiy xaridorlar uchun ishlab chiqarilgan.

Xonliklar davrida: karvonsaroylar; yopiq bozorlar; savdo rastalari san'atga yaqin mahsulotlarning keng tarqalishiga imkon bergan. Shunga qaramay, san'at hali ham: investitsion obyekt emas; kolleksion bozor shakliga ega emas; mualliflik tushunchasi cheklangan holda mavjud bo'lgan.

Sovet davrida (1920–1991) san'at bozorining erkin shakllanishi deyarli mavjud emas edi. Badiiy faoliyat davlat tomonidan qat'iy nazorat qilindi, san'at asarlari asosan davlat buyurtmalari, ijodiy uyushmalar (Rassomlar uyushmasi) va rasmiy ko'rgazmalar orqali tarqatildi. Bu davrda rassom va iste'molchi o'rtasidagi bozor munosabatlari cheklangan bo'lib, san'at iqtisodiy emas, ideologik kategoriya sifatida qaraldi.

O'zbekiston san'at bozorining shakllanishida 1990-yillar muhim burilish davri bo'ldi. Mustaqillikdan so'ng davlat tomonidan san'at sohasidagi nazoratning erkinlashuvi rassomlarga nisbatan nisbiy ijodiy va iqtisodiy erkinlikni ta'minladi. Aynan shu davrda san'at asarlarining xususiy savdosi, individual buyurtmalar va norasmiy bitimlar shakllana boshladi.

1990-yillarning boshlarida bozor institutlarining yetarli darajada shakllanmaganligi, huquqiy baza va professional vositachilarning yo‘qligi san‘at bozorining tizimli rivojlanishiga to‘sqinlik qildi. Biroq, xorijiy kolleksionerlarning Sharq va Markaziy Osiyo san‘atiga bo‘lgan qiziqishi ayrim o‘zbek rassomlarining xalqaro bozorga chiqishiga imkon yaratdi. Bu jarayon ko‘proq individual tashabbuslar asosida amalga oshdi.

1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida O‘zbekiston san‘at bozori nisbatan turg‘unlik holatini boshdan kechirdi. Ushbu davrda professional galereyalar soni cheklangan bo‘lib, auksion tizimi mavjud emas edi. San‘at bozorining ichki infratuzilmasi — san‘at menejerlari, kuratorlar, mustaqil tanqidchilar va marketing mexanizmlari yetishmadi.

2010-yillardan boshlab O‘zbekiston san‘at bozorida sekin, ammo barqaror rivojlanish kuzatila boshladi. Xususiyl galereyalar, ko‘rgazma maydonlari va madaniyl tashabbuslarning paydo bo‘lishi bozor infratuzilmasining shakllanishiga turtki berdi. Xususan, Toshkentda zamonaviyl san‘atga yo‘naltirilgan galereyalar va mustaqil loyihalar faoliylati faollashdi.

So‘nggi yillarda davlatning madaniylat va san‘at sohasiga bo‘lgan e‘tibori kuchayishi, xalqaro biennale va ko‘rgazmalarda o‘zbek rassomlarining ishtiroki san‘at bozorining tashqi aloqalarini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, san‘at hali ham to‘liq shakllangan investitsion bozor sifatida emas, balki rivojlanish bosqichidagi madaniyl tizim sifatida faoliylat yuritmoqda.

Xulosa. Shunday qilib, O‘zbekiston san‘at bozori uzoq vaqt davomida bozorgacha bo‘lgan va davlat tomonidan tartibga solingan shakllarda mavjud bo‘lib, faqat mustaqillikdan keyingi davrda asta-sekin bozor mexanizmlariga moslasha boshladi. Bugungi kunda u hali xalqaro san‘at biznesiga to‘liq integratsiyalashmagan bo‘lsada, institutsional, huquqiy va professional asoslar shakllanmoqda. Ushbu jarayonning kelgusi rivoji bozor ishtirokchilarining professional tayyorgarligi, xalqaro hamkorlik va madaniyl siyosat samaradorligiga bevosita bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Blair, S., Bloom, J. - The Art and Architecture of Islam 1250–1800. Yale University Press, 1995.
2. Subtelny, M. Timurid Iran: Art and Culture. Brill, 2007.
3. Pugachenkova, G.A. Iskusstvo Sredney Azii. Moskva: Iskusstvo, 1982.
4. Masson, V.M. Drevnie tsivilizatsii Sredney Azii. Sankt-Peterburg, 2006.